

Original paper

MUSIQA TERAPIYA – STRESSGA BARDOSHLILIKNI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA

© N.Sh. Ruzmatova ¹✉

¹Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda stress va stressga bardoshlilik muammosi zamonaviy psixologiyaning dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Stress inson organizmining tabiiy reaksiyasi bo'lsa-da, uning kuchli va davomli shakllari sog'liq hamda ijtimoiy faoliyatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Stressni kamaytirishda musiqa terapiyasi muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi — klassik va rok musiqasining inson ruhiyati va fiziologik holatiga, xususan, arterial qon bosimiga ta'sirini empirik jihatdan o'rganish, ularning ijobiy va salbiy jihatlarini aniqlash hamda stressga bardoshlilikni oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda adabiyotlar tahlili, kuzatuv, qiyosiy tahlil, umumlashtirish va eksperiment metodlari qo'llanildi. Beethovenning "Moonlight Sonata" (klassik) va Linkin Parkning "Papercut" (rok) asarlari asosida 26 nafar ishtirokchi bilan tajribalar o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, klassik musiqa tinglanganda arterial bosim pasayib, sokinlashtiruvchi ta'sir kuzatildi, rok musiqasi esa qon bosimini oshirib, fiziologik faollikni kuchaytirdi. Bu holat musiqaning ritmik va emotsional xususiyatlari bilan bog'liq.

XULOSA: musiqa stressga bardoshlilikni rivojlantirishda samarali vosita bo'lib, janrga qarab inson ruhiyati va fiziologiyasiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Klassik musiqa tinchlantiruvchi, rok esa faollashtiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Musiqa terapiyasi psixologik maslahat va sog'lomlashtirish amaliyotlarida keng qo'llanishi mumkin.

Kalit so'zlar: stress, stressga bardoshlilik, musiqa terapiya, klassik musiqa, rok janri, qon bosimi.

Iqtibos uchun: Ruzmatova.N.Sh. Musiqa terapiya – stressga bardoshlilikni rivojlantiruvchi omil sifatida. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №8. B.327–333.

МУЗЫКА КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ТЕРАПИИ – СТРЕССОУСТОЙЧИВ

© Н.Ш. Рузматова ¹✉

¹ Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современных условиях стресс и стрессоустойчивость остаются ключевыми проблемами психологии. Несмотря на адаптивную природу стресса, его чрезмерное воздействие негативно отражается на здоровье и социальной активности человека. Одним из эффективных средств снижения стресса является музыкотерапия.

ЦЕЛЬ: цель исследования — эмпирический анализ влияния классической и рок-музыки на психическое и физиологическое состояние человека, в частности на артериальное давление, выявление их положительных и отрицательных эффектов и разработка практических рекомендаций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использованы методы анализа литературы, наблюдения, сравнительного анализа, обобщения и эксперимента. Экспериментальная часть проведена с 26 участниками с использованием произведений Бетховена («Лунная соната») и группы Linkin Park («Papercut»).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: установлено, что классическая музыка оказывает нормализующее и успокаивающее влияние на артериальное давление, тогда как рок-музыка чаще вызывает его повышение. Полученные данные подтверждают различное воздействие музыкальных жанров на вегетативную нервную систему.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: музыка является значимым фактором в развитии стрессоустойчивости. Классическая музыка стимулирует парасимпатическую систему, обеспечивая расслабление, а рок — симпатическую, вызывая физиологическую активизацию. Музыкотерапия может эффективно применяться в психотерапевтической и оздоровительной практике.

Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, музыкотерапия, классическая музыка, рок-жанр, артериальное давление.

Для цитирования: Рuzматова.Н.Ш. Музыка как фактор, способствующий терапии – стрессоустойчивости.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №8. С.327–333.

MUSIC AS A FACTOR CONTRIBUTING TO STRESS TOLERANCE THERAPY

© Nigina Sh. Ruzmatova¹✉

¹Institute of Retraining and Advanced Training of Specialists in Physical Culture and Sports, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in modern society, stress and stress resilience remain central issues in psychology. Although stress is a natural adaptive response, its excessive intensity and duration negatively affect human health and social functioning. Music therapy is recognized as an effective approach to reducing stress.

AIM: the main aim of this study is to empirically analyze the impact of classical and rock music on human psychological and physiological states, particularly blood pressure, to identify their positive and negative effects, and to provide practical recommendations for strengthening stress resilience.

MATERIALS AND METHODS: the study employed literature review, observation, comparative analysis, generalization, and experimental methods. An experiment involving 26 participants was conducted using Beethoven's "Moonlight Sonata" (classical) and Linkin Park's "Papercut" (rock).

RESULTS AND DISCUSSION: the findings showed that classical music lowered blood pressure and had a calming effect, while rock music tended to increase blood pressure and enhance physiological activity. These effects are linked to the rhythmic and emotional characteristics of the musical genres.

CONCLUSION: music plays a significant role in developing stress resilience. Classical music activates the parasympathetic system, producing a calming effect, while rock stimulates the sympathetic system, leading to increased arousal. Music therapy can thus be effectively applied in psychological counseling and health promotion practices.

Keywords: stress, stress resilience, music therapy, classical music, rock genre, blood pressure.

For citation: Nigina Sh. Ruzmatova. (2025) 'Music as a factor contributing to stress tolerance therapy', *Inter education & global study*, Vol.3 (8), pp.327–333. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv va tezkor hayot sharoitida inson ruhiyati va organizmi turli tashqi bosimlar, psixologik zo'riqish hamda stress omillariga tobora ko'proq duch kelmoqda. Psixologiya fanida stress fenomeni XX asr boshlaridan buyon chuqur o'rganilib kelinmoqda. Gans Selye (1936) stressni organizmning umumiy moslashuv sindromi sifatida ta'riflab, uni biologik hamda psixologik mexanizmlar orqali izohlab bergan. Shundan so'ng turli tadqiqotchilar stressning salomatlik, ijtimoiy faoliyat va shaxsiy rivojlanishga ta'sirini ko'rsatib o'tganlar (Lazarus & Folkman, 1984; Spielberger, 1991).

Stressning ijobiy jihatlari mavjud bo'lsa-da (masalan, qisqa muddatli faollashtiruvchi ta'siri), uning ortiqcha va davomli shakli inson ruhiyati va fiziologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqori darajadagi stress depressiya, tashvish buzilishlari, yurak-qon tomir kasalliklari, immunitetning susayishi kabi oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shu bois, zamonaviy psixologiya oldida turgan asosiy vazifalardan biri – shaxsda stressga bardoshlilikni shakllantirish va uni rivojlantirish yo'llarini izlashdir.

Stressni kamaytirish usullari xilma-xil: psixoterapiya, relaksatsiya texnikalari, sport faoliyati, meditatsiya va boshqalar. So'nggi yillarda musiqa terapiyasi bu borada samarali vositalardan biri sifatida alohida e'tiborni tortmoqda. Musiqa inson hissiyotlariga bevosita ta'sir ko'rsatib, ruhiy barqarorlikni oshirish, kayfiyatni yaxshilash, fiziologik ko'rsatkichlarni (masalan, yurak urishi, qon bosimi) me'yorga keltirish xususiyatiga ega ekanligi

aniqlangan (Thoma et al., 2013; Koelsch, 2015).

Biroq, mavjud tadqiqotlarning aksariyati asosan musiqaning umumiy tinchlantiruvchi ta'siriga qaratilgan bo'lib, turli janrlarning (klassik, rok, pop va boshqalar) stressga bardoshlilik va fiziologik holatga ta'siri yetarlicha taqqoslab o'rganilmagan. Ayniqsa, klassik musiqa va rok musiqaning qon bosimiga bevosita ta'sirini o'rganish masalasi ochiq qolmoqda.

Shu nuqtai nazardan, bizning tadqiqotimizning asosiy maqsadi – klassik va rok musiqasining inson qon bosimiga ta'sirini empirik jihatdan o'rganish, ularning salbiy va ijobiy jihatlarini aniqlash hamda stressga bardoshlilikni oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

Tadqiqotimiz predmeti stressga bardoshlilik bo'lsada, bu masala stress muammosi bilan bevosita bog'liqligini hisobga olgan holda, dastlab stress tushunchasi bilan bog'liq qisqacha tahlillarga to'xtalish maqsadga muvofiqdir. «Stress» tushunchasining qo'llanilishi tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, V.I. Petrushinning ma'lumotiga ko'ra, mazkur atama ilk marotaba 1303 yilda shoir R.Man tomonidan qo'llanilgan. Shoir atamani o'z she'rida ishlatgan va she'rda bu atama «Bu uqubat olloh tomonidan qirq yil qishni sahroda o'tagan va katta stressni boshidan kechirayotgan odamlarga yuborilgan» tarzida ifodalangan.

Stressni ilmiy atama sifatida ilk bor o'rganilishi esa kanadalik olim G. Selega tegishlidir. O'sha vaqtlarda nashr etiladigan «Nature» jurnalining 1936 yil 4 iyuldagi sonida G. Selening «Turli shikastlovchi omillar chaqiruvchi sindrom» deb nomlangan maqolasi chop etilgan va unda organizmning turli xil kasalliklarni qo'zg'atuvchi omillar ta'sirida yuzaga keladigan standart reaksiyalari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Ushbu ma'lumotlar stress haqidagi ta'limotning boshlanishiga asos bo'lgan.

Stressni fiziologik va psixologik tushunchalar sifatida turlarga ajratishga birinchi bor uringan olim R. Lazarusdir. U ilgari surgan konsepsiyadagi g'oyaga ko'ra, «Fiziologik stress real qo'zg'atuvchilar ta'sirida yuzaga keladi, psixologik stress esa mavjud vaziyatni inson o'z individual bilim va tajribalaridan kelib chiqqan holda xavfli va qiyin deb baholashi natijasida kelib chiqadi». R. Lazarusning mazkur g'oyasiga asoslangan holda keyingi yillarda stressni ikki turga - fiziologik stress va psixologik stressga bo'lish urf bo'ldi. Qayd etish lozimki, fiziologik stressda hamisha psixik elementlar mavjud bo'ladi va aksincha.

Stressga bardoshlilikni tadqiq etishning nazariy-uslubiy asoslari xorij va rus tadqiqotchilari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar asosida yaratilgan bo'lib, xorij tadqiqotchilari orasida stressga bardoshlilik borasida ilmiy izlanish olib borganlar qatorida bir qancha olimlarni sanab o'tish mumkin. Xususan, xorij tadqiqotchilaridan Compas B.E., Connor-Smith J., Saligman S., Thomsen A., Wadsworth S., Frydenberg E, Folkman S, Haan N, Lazarus R.S., MacCrae R., Perrez M, Thoits P kabi tadqiqotchilar hayotiy qiyin vaziyatlarda paydo bo'ladigan shaxs reaksiyalariga ta'sir etuvchi shaxs xulq-atvoridagi o'ziga xos jihatlar, xususan koping xulq, koping mexanizmlar, koping-strategiya va koping zaxiralarga tegishli jihatlami ham alohida qiziqish bilan o'rganganlar.

Tadqiqotimizda musiqa janrlarining qon bosimiga ta'sirini empirik jihatdan solishtirish maqsad qilingan. Eksperiment uchun ikki turdagi musiqa namunasi tanlab olindi: L. van Beethovenning "Moonlight Sonata" asari klassik musiqa namunasi sifatida va Linkin Park guruhining "Papercut" qo'shig'i rok janridagi namunaviy asar sifatida. Ushbu kompozitsiyalarni tanlashda ularning musiqiy xususiyatlari (tempi, ritmik murakkabligi, dinamik diapazoni) va tinglovchilar orasida keng tarqalganligi hisobga olindi.

Eksperiment Toshkent shahrida 26 nafar ko'ngilli ishtirokchilar (yoshi 20 dan 35 gacha, erkak va ayollar) bilan o'tkazildi. Tadqiqotdan oldin ishtirokchilarning fiziologik holati (arterial qon bosimi) standart elektron tonometr yordamida o'lchandi. Ulardan 11 nafari me'yoriy qon bosimiga ega bo'lsa, 14 nafari tadqiqot vaqtida yuqori qon bosimi ko'rsatkichlariga ega ekanligi aniqlandi. Eksperiment jarayonida har bir ishtirokchi avval rok musiqasini, so'ngra klassik musiqani 10 daqiqa davomida tingladi (tinglash oralig'ida 15 daqiqalik tanaffus qoldirildi). Har bir tinglashdan so'ng arterial bosim qayta o'lchab borildi.

O'tkazilgan tajriba natijalari musiqaning qon bosimiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Xususan, dastlab qon bosimi me'yorda bo'lgan 11 nafar ishtirokchida rok musiqasi tinglagandan so'ng arterial bosimning oshishi kuzatildi. Bu holat musiqaning yuqori tempi, intensiv ritmi va emotsional keskinligi bilan izohlanishi mumkin.

Qon bosimi yuqori bo'lgan 14 nafar ishtirokchida esa klassik musiqa (Beethovenning "Moonlight Sonata"si) tinglangach, arterial bosim ko'rsatkichlari pasaygani qayd etildi. Bu natija klassik musiqaning ohangdorligi, past tempi, muvozanatli ritmik tuzilishi va emotsional sokinligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Umuman olganda, olingan natijalar musiqaning turli janrlari insonning fiziologik ko'rsatkichlariga qarama-qarshi yo'nalishda ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi: rok musiqasi ko'proq simpatik nerv tizimini faollashtirsa, klassik musiqa esa parasimpatik tizimni rag'batlantirib, organizmni tinchlantirishga yordam beradi. Bu esa musiqaning stressga bardoshlilikni shakllantirishdagi potensial ahamiyatini ko'rsatadi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, musiqaning turli janrlari insonning fiziologik ko'rsatkichlariga, xususan, arterial qon bosimiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotimizda qo'llanilgan Beethovenning "Moonlight Sonata" klassik asari tinglanganida yuqori qon bosimiga ega bo'lgan sinaluvchilarda arterial bosimning pasayishi qayd etildi. Aksincha, Linkin Park guruhining "Papercut" rok janridagi qo'shig'i tinglanganidan so'ng, dastlab qon bosimi me'yorida bo'lgan ishtirokchilarda bosimning oshishi kuzatildi. Ushbu natijalar musiqaning emotsional intensivligi, ritmik tuzilishi va tempi insonning vegetativ nerv tizimi faoliyatiga bevosita ta'sir qilishi bilan izohlanadi.

Tadqiqot natijalari musiqani stressga bardoshlilikni rivojlantirish vositasi sifatida samarali qo'llash mumkinligini tasdiqlaydi. Klassik musiqa parasimpatik nerv tizimini faollashtirib, tinchlantiruvchi, muvozanatlashtiruvchi ta'sir ko'rsatsa, rok musiqasi simpatik nerv tizimini rag'batlantirib, fiziologik faollikni oshiradi. Shu bois musiqiy janrlarni ongli

ravishda tanlash insonning ruhiy barqarorligini oshirishda, stressning salbiy oqibatlarini kamaytirishda va salomatlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Klassik musiqa insonning umumiy holatiga faqat ijobiy ta'sir ko'rsatadi, his-tuyg'ularni va hissiyotlarni tartibga soladi. Klassik musiqaning foydali ta'sirini isbotlash uchun keltirilgan asosiy dalil – u yurak ritmida yozilgan bo'lib, ya'ni 60-80 gerts tezlikda yaratilgan. Biroq, nima uchun faqat klassik musiqaga bunday yuqori baholar beriladi? Har qanday musiqa tinglash jarayonida butun miyaning ishlash faoliyati faollashadi, chunki miyaning turli qismlari musiqaning turli tarkibiy xususiyatlarini qayta ishlaydi. Bu holatni MRG tadqiqotlari ham tasdiqlaydi.

Mazkur tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, uning natijalaridan psixologik maslahat berish amaliyotida, shuningdek, musiqa terapiyasi dasturlarini ishlab chiqishda foydalanish mumkin. Shu bilan birga, tadqiqot cheklovlari ham mavjud: ishtirokchilar sonining nisbatan kamligi va faqat ikki musiqa namunasi bilan cheklanish. Kelgusidagi izlanishlarda turli yosh guruhlari, turli psixologik holatlardagi shaxslar va boshqa musiqiy janrlarni qamrab olish zarur.

Umuman olganda, tadqiqot musiqaning inson fiziologik va psixologik holatiga ta'sirini tasdiqlab, uni stressga bardoshlilikni rivojlantirish vositasi sifatida keng qo'llash mumkinligini ko'rsatdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Frydenberg E. Adolescent Coping Scale: Manual /E.Frydenberg, K.Lewis. - Melbourne: ACER press, 2003 -238
2. Folkman S. Personal control and stress and coping processes: A theoretical analysis // of Personality and Social Psychology. - 2004. Vol. 46. № 3. P. 96 – 102
3. Lazarus R.S. Psychological stress and the coping process. New York., 2016.- 466 p
4. Mac Crae R. Personality, coping and coping effectiveness in an adult sample / R. Mac Crae, P. Costa. // Journal of Personality. - 2006. - Vol. 54, № 2. - P. 385-405.
5. Петрушин В.И. Неврозы большого города. / В.И.Петрушин. - М.: Говорящая книга, 2004. - 368 с.
6. Compas B.E., Connor-Smith J., Saligman S., Thomsen A., W adsworth S. Coping with stress in childhood and adolescence: problems, progress and potential in theory and research. // Psychological Bulletin. - 2011. Vol. 127, № 1. P. 87-127.
7. Haan N. Coping and defense mechanisms related to personality inventories /N. Haan // J. Cons. Psychol. - 2015. - Vol. 29, № 4. - P. 373-378
8. Perrez M. Stress, Coping and Health: a situation behavior approach: theory, methods, applications / M. Perrez, M. Reicherts; Foreword by R.S. Lazarus. Seattle; Toronto; Bern: Hogret and Huber Publishers, 1992. - 233 p

9. Thoits P. Social support as coping assistance. // J. of Consulting and Clinical Psychology. - 2016. Vol. 54. № 2. - P. 416-423

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ruzmatova Nigina Shotillo qizi**, doktorant [Рузматова Нигина Шотилло қизи, докторант], [Ruzmatova Nigina Shotillo qizi doctoral student]; manzil: Tashkent, Shayxontoxur, Oklon ko'chasi 2, [адрес: Ташкент, Шайхантохур, улица Оклон 2], [address: Tashkent, Shaykhantokhur, Oklon street 2]